

PARTE SEIS

PLACENTA, MEMBRANAS y PARTO

INTRODUCCION

La placenta y membranas constituyen elementos indispensables para mantener la interfase madre/embrión-feto. El amnios, saco vitelino y alantoides tienen funciones específicas, mientras que el corion será encargado de ponerse en contacto con tejidos maternos y además contribuir a la formación de la placenta.

La placenta es el órgano encargado de la regulación del intercambio entre la madre y el embrión-feto, por tanto cualquier alteración en su formación o funcionamiento tendrá un efecto directo en el desarrollo embrionario y crecimiento fetal.

La estructura que conecta el embrión-feto a la placenta se denomina cordón umbilical.

La formación de la placenta inicia a finales de la primera semana después de la fecundación, con el inicio de la implantación. (Día 20 a 24 del ciclo menstrual). Para que se produzca una adecuada implantación se requiere que el endometrio se transforme en receptor, a través de cambios morfológicos, bioquímicos y de expresión génica comandados por la persistencia de la secreción de progesterona en el cuerpo lúteo debido al aumento de los niveles de gonadotropina coriónica humana.

INDUCCION DE LA SECRECIÓN DE PROGESTERONA POR ACCION DE LA hCG

Por otro lado el trofoblasto debe adquirir la capacidad de invasor del estroma endometrial, para esto sus células se multiplican y organizan en dos capas: citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, mientras que en uno de los polos del blastocisto se encuentra el embrioblasto. El sincitiotrofoblasto prolifera, mientras que el blastocisto cumple con los pasos de orientación, aposición y adhesión para iniciar la invasión endometrial.

ORIENTACION, APOSICIÓN, ADHESIÓN E INICIO DE LA INVASIÓN ENDOMETRIAL

ENDOMETRIO RECEPTOR – TROFOBLASTO INVASOR E INICIO DE LA IMPLANTACION

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Para que tanto el proceso de implantación como la permanencia del embrión-feto en el interior de la cavidad uterina sean adecuadas, se activan los mecanismos de tolerancia inmunológica a la gestación, a través de la interacción entre los tejidos maternos y embrio-fetales.

MECANISMOS DE TOLERANCIA INMUNOLÓGICA A LA GESTACIÓN

Para el día 10 el blastocisto estará sumergido en el espesor del endometrio y se formará el tapón de cierre. En el día 10-12 se forman redes lacunares en el sincitiotrofoblasto, mientras se produce la erosión de los capilares sanguíneos endometriales, iniciándose la circulación utero-placentaria.

INICIO DE LA CIRCULACION UTERO-PLACENTARIA

El citotroblasto forma columnas que crecen y se rodean de sincitiotrofoblasto dando origen a las vellosidades coriónicas primarias, y el espacio entre las vellosidades estará lleno de sangre materna (espacio intervelloso).

VELLOSIDAD CORIONICA PRIMARIA Y ESPACIO INTERVELLOSO

Mientras tanto el embrioblasto también habrá sufrido modificaciones propias del desarrollo, formando de manera sucesiva el disco germinativo bilaminar, disco germinativo trilaminar, cavidad amniótica, saco vitelino, alantoides las hojas esplácnica y somática del mesodermo extraembrionario y la cavidad coriónica.

La hoja somática del mesodermo extraembrionario junto al citotrofoblasto y sicitiotrofoblasto formará el corion. El corion es el encargado de formar las vellosidades coriónicas y éstas a su vez darán origen a la porción fetal de la placenta.

COMPONENTES DE LA VELLOSIDAD CORIONICA SECUNDARIA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

COMPONENTES DE LA VELLOSIDAD CORIONICA TERCIARIA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

La sangre materna y fetal no se mezclan, por tanto los nutrientes y productos de desecho deben ser transportados a través de las capas de la membrana o barrera placentaria interpuesta entre la madre y el embrión-feto.

COMPONENTES DE LA MEMBRANA O BARRERA PLACENTARIA

--

El endometrio decidualizado se divide en tres regiones: Decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. La decidua basal formará la porción materna de la placenta y corresponde al area de interacción con el corion frondoso (porción del corion en donde persisten las vellosidades coriónicas).

RELACIÓN EMBRIÓN-FETO CON LAS REGIONES DEL ENDOMETRIO DECIDUALIZADO

El cordón umbilical es la estructura encargada de conectar a la placenta con el embrión-feto, tiene dos arterias y una vena (procedentes de la alantoides)

COMPONENTES DEL CORDON UMBILICAL

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

La placenta por tanto tiene un componente materno (decidua basal) y un componente fetal (corion frondoso), dando como resultado las características de sus caras.

CARACTERISTICAS DE LA CARA FETAL DE LA PLACENTA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CARACTERISTICAS DE LA CARA MATERNA DE LA PLACENTA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

La sangre materna rica en oxígeno y nutrientes ingresa al espacio intervilloso por los vasos espirales, desde allí todas las sustancias atraviesan las capas de la barrera placentaria para ingresar a la circulación embrio-fetal; los productos de desecho saldrán de la circulación embrio-fetal a través de la membrana o barrera placentaria hacia el espacio intervilloso y desde allí hacia la circulación materna.

CIRCULACION PLACENTARIA

Entre los mecanismos que utilizan las sustancias para atravesar la barrera placentaria están: difusión simple, facilitada, transporte activo y pinocitosis.

MECANISMOS DE TRANSPORTE PLACENTARIO

FISIOLOGIA DEL LIQUIDO AMNIOTICO

Las alteraciones en el líquido amniótico acarrearán consecuencias tanto maternas como fetales.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE OLIGOHIDRAMNIOS

CAUSAS
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CONSECUENCIAS
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE POLIHIDRAMNIOS

CAUSAS
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CONSECUENCIAS
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

El parto es el mecanismo a través del cual tanto el feto como los anexos (placenta, corion, amnios) son expulsados hacia el exterior, y está dividido en tres etapas: Dilatación, expulsivo y alumbramiento.

CARACTERISTICAS DE LAS ETAPAS DE LA LABOR DEL PARTO

Periodo de dilatación	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Periodo expulsivo	_____ _____ _____ _____ _____
Periodo de alumbramiento	_____ _____ _____ _____ _____

El embarazo gemelar puede ser dicigótico y monocigótico. En el caso del embarazo dicigótico cada producto seguirá su propio mecanismo de desarrollo. En el embarazo monocigótico las características de la placenta y membranas dependen del momento en que se produce la división hacia dos individuos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLACENTA Y MEMBRANAS SEGÚN EL MOMENTO DE DIVISIÓN EN UN EMBARAZO MOCOCIGÓTICO

<p>GRÁFICO 1 HASTA EL DÍA 4</p>	
<p>GRÁFICO 2 DÍA 4 A DÍA 8</p>	
<p>GRÁFICO 3 DÍA 8 A DÍA 12</p>	
<p>GRÁFICO 4 DÍA 13 O MAS</p>	

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Oligohidramnios:

Polihidramnios:

Siameses:

Divertículo:

Ruptura prematura de membranas:

Decidua:

Difusión simple:

Difusión facilitada:

Transporte activo:

Pinocitosis:

Incompatibilidad RH:

Corioamnionitis:

Espacio intervelloso:

Vellosidad coriónica:

Prolapso:

Monoamniótico:

Monocoriónico:

Bridas amnióticas:

Inmunoglobulina:

Episiotomía:

CASO CLINICO

Paciente mujer de 22 años de edad, natural y procedente de Quito, con antecedentes gineco-obstétricos: G2,P1,A. Con edad gestacional de 38 semanas calculada por FUM ingresó al servicio de Emergencia por presentar salida de tapón mucoso y contracciones uterinas de aproximadamente 3 horas de evolución.

NO se registra antecedentes clínicos ni familiares de importancia.

Movimientos fetales activos y no sangrado vaginal o de escurrimiento de líquido amniótico. Hemodinámicamente estable, útero grávido de 35 cm de altura con feto único en longitudinal cefálico y con 148 latidos cardíacos; la dinámica uterina era regular; el cérvix estaba dilatado 3 cm, borramiento de 90%, altura de la presentación C-2, membranas ovulares íntegras y pelvis ginecoide.

El trabajo de parto siguió su evolución natural y luego de aproximadamente ocho horas se obtuvo un recién nacido de sexo masculino con circular simple al cuello, Ápgar 7 a 9, 3 080 gramos. Transcurrido 45 minutos de alumbramiento dirigido, no se produjo el desprendimiento de la placenta, el útero se encontraba levemente contraído y no se evidenció sangrado activo; se decidió realizar extracción manual de placenta, la cual fue insatisfactoria, debido a que la placenta se encontraba fuertemente adherida a la pared fúndica anterior del útero.

Se informó a la paciente y su esposo sobre la necesidad de realizar extracción manual de la placenta bajo sedación o histerectomía abdominal sin ooforectomía en caso la primera fallara, una vez obtenido el consentimiento informado por el paciente y su esposo, se procedió a lo indicado.

El intento de la remoción manual de la placenta bajo sedación falló, por lo que se ejecutó histerectomía abdominal subtotal sin ooforectomía. Se obtuvo un útero de 20 cm x 14 cm x 10 cm, con vasos sanguíneos gruesos a nivel de cuerno uterino derecho y conteniendo en su interior una placenta fúndica anterior de 9 x 7 x 6 centímetros (figura 1A).

En un corte transversal de la pieza se apreció que el espesor de la pared uterina se encontraba muy adelgazado a nivel de fondo uterino.

A nivel histopatológico se evidenció en distintos cortes que las vellosidades coriónicas se insertaban directamente en el miometrio, en ausencia de la decidua basal y de la banda fibrinoide de Nitabuch, siendo esto característico del acretismo placentario.

Durante la evolución postoperatoria la paciente no registró alguna complicación, la hemoglobina fue de 10,5 g/ dL; no hubo necesidad de transfusión de hemoderivados. Fue dada de alta al tercer día sin intercurencia y controlada posteriormente de manera ambulatoria.

Tomado de: James, Carlos, Aldo Aguilar, and Octavio Garaycochea. "Placenta acreta en paciente sin antecedentes quirúrgicos uterinos." *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia* 61.2 (2015): 157-162.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

- 1.- Realice un glosario de terminología nueva respecto al caso clínico.
- 2.- Realice una breve revisión bibliográfica sobre el acretismo placentario: epidemiología, factores de riesgo, mecanismo a través del cual se produce la alteración, clasificación y consecuencias maternas y fetales.
- 3.- Indique cuales son la medidas de prevención desde el campo obstétrico que debe implementarse para evitar tanto la presentación como las consecuencias de esta patología.

PRÁCTICA DE LABORATORIO

Tema	PLACENTA Y MEMBRANAS FETALES
Objetivo	Complementar el aprendizaje de los principales eventos relacionados con el desarrollo de la placenta humana través de la observación de piezas anatómicas e imágenes histológicas
Resultado de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> - Reconoce las características macro y microscópico de una placenta pre-término y a-término, el cordón umbilical y observar su tipo de inserción. - Establece la importancia de la placenta y membranas para un desarrollo fetal óptimo y las posibles consecuencias de sus alteraciones
Material que provee la cátedra	<ul style="list-style-type: none"> - Placas histológicas de placenta pre-término, a-término y de cordón umbilical - Piezas anatómicas de placenta, membranas y cordón umbilical.
Material que trae el alumno	<ul style="list-style-type: none"> - Mandil cifrado con nombre y apellidos. - Cédula de identidad - Guantes quirúrgicos o de manejo - Mascarilla desechable - Gorra quirúrgica para protección del cabello
Procedimiento	
<p>A. ESTUDIO MICROSCÓPICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observe al microscopio cortes histológicos de placenta y cordón umbilical, identifique si corresponden a placenta pre término o a término. <p>B. ESTUDIO MACROSCÓPICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pese a la placenta. - Mida el diámetro y espesor de la placenta y el diámetro del cordón umbilical. - Observe las características de las caras materna y fetal de la placenta, del cordón umbilical y la membranas. - Establezca la posición del feto en el interior de la bolsa corioamniótica. - Calcule el peso del recién nacido. 	
Pre-requisitos teóricos	
<ul style="list-style-type: none"> - De la placenta, membranas fetales y el cordón umbilical. - Como se realizan los flujos circulatorios de la placenta y los vasos umbilicales. - Las funciones de la placenta: metabolismo, transporte de sustancias y secreción endócrina 	
Referencias bibliográficas:	
<i>Arteaga Martínez, S., & Garcia Peláez, M. I. (2021). Embriología humana y Biología del desarrollo. Médica.</i>	

LECTURA COMPLEMENTARIA

Morgan-Ortiz, F., Morgan-Ruiz, F. V., Quevedo-Castro, E., Gutierrez-Jimenez, G., & Báez-Barraza, J. (2015). Anatomía y fisiología de la placenta y líquido amniótico. *Rev Med UAS*, 5(4).

RODRIGUEZ CORTES, Y. E. S. I. C. A., & MENDIETA ZERON, H. U. G. O. (2014). La placenta como órgano endocrino compartido y su acción en el embarazo normoevolutivo.

Ávila Darcia, S., Alfaro Moya, T., & Olmedo Soriano, J. (2016). Generalidades sobre placenta previa y acretismo placentario. *Revista Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica*, 6(3), 11-20.

Jiménez Puñales, S., Vega Betancourt, N., & González Valcárcel, K. (2018). Corioangioma gigante de la placenta con buenos resultados perinatales. *Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología*, 44(2), 1-7.